

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

"Maktabgacha va maktab ta'limi"
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
<i>Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna</i>	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
<i>Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna</i>	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
<i>Baxriyeva Nargiza Axmadovna</i>	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
<i>Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
<i>Nusharov Bobir Bolbekovich</i>	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
<i>Олимова Азиза Кахрамоновна</i>	
"Vitagen ta'lim texnologiyalari" asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
<i>Tursunboyeva Kamola Iloxomjon qizi</i>	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
<i>Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich</i>	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
<i>Fayziyeva Nozima Oybek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
<i>Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Qudratulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
<i>Botirova Lobar Kamolovna</i>	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	69
<i>Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqtirishda integrativ usullardan foydalanish	73
<i>Ergasheva Nigora Erkinovna</i>	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
<i>Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna</i>	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
<i>Rustemov Abseit Trijan o'g'li</i>	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
<i>Baxramova O'ramol Uralovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
<i>Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna</i>	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarining ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
<i>Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich</i>	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
<i>Ergasheva Mehriyona</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
<i>Jummayeva Sayyora Shokir qizi</i>	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'riqan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшода Умаралиевна</i>	
Talaba-yoshlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlari	156
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna</i>	
Yosh oilalarda ajralishlarni bartaraf etishning pedagogik mexanizmlarini aksiologik yondashuv asosida takomillashtirish	160
<i>Normurodova Gulnora Ikromovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish mexanizmlari	164
<i>Mamadaliyeva Dildora Alisher qizi</i>	
Psixologik zo'ravonlikning o'smirlarda destruktiv xulq shakllanishiga ta'siri	168
<i>Jurakulova Dildora Ziyadullayevna</i>	
Maktab maslahatchilarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	172
<i>Kazakova Saxiba Abdurayimovna</i>	
Kichik maktab yoshi o'quvchilarida ongli intizomni tarbiyalashning samarali usullari.....	178
<i>Ziyayev Adxamjon</i>	
Lingvokulturologiyada konsept tushunchasining nazariy talqini	182
<i>Jo'rayeva Nozima Nozim qizi</i>	
Sport takomillashuvi bosqichida voleybolchilarning sakrash qobiliyatini rivojlantirish texnologiyasi	185
<i>Shaimardanov Sherbek Abdurashid o'g'li</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishining pedagogik-psixologik xususiyatlari	189
<i>Teshaboyeva Feruza Raximovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasiga oilaning katta avlodi va ularning ta'siri.....	192
<i>Ashirova Sojida Baxromovna</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini differensial yondashuv asosida o'qitishning tarixiy pedagogik ildizlari	196
<i>Bekmuratova Shoxida Ne'matjonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Talabalarda yozuv kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	200
<i>Jabborova Salomat Abdijalilovna</i>	
Integrativ o'qitish asosida bo'lajak logopedlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish mazmuni.....	204
<i>Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna</i>	
6-7 yoshli bolalarda mehnatsevarlik xislatlarini shakllantirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish	208
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni koxlear implantli bolalar bilan ishlashga tayyorlashda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyasi	213
<i>Raximova Xurshidaxon Sadikovna</i>	
Yevropa muhandislik ta'limi tajribasi asosida texnika yo'nalishlari talabalarida texnik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari	217
<i>Xalikova Nargiza Abduvaliyevna</i>	
Tilning obrazli kuchi: perifrazalar turlari va xususiyatlari	221
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashning pedagogik va psixologik xususiyatlari.....	224
<i>Zayirkulova Nozima Ilyas qizi</i>	
Mentorlik faoliyatida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish	229
<i>Zikriyayev Zokir Mamirovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlashni rivojlantirish.....	232
<i>Xadicha Muxammadiyeva Karomatovna, Sunnatullayeva Amina</i>	
Professional kompetentlik va uning shaxs psixologik xususiyatlari bilan o'zaro bog'liqligi	235
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Talaba qizlarni jismoniy faolligini rivojlantirish tasnifi va ularni orgatish metodikasi.....	240
<i>Otasheva Oysanamxon Hamidulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxslararo munosabatlar o'rtasidagi bog'liqlik	245
<i>Bekchanova Kuvanch Roximovna</i>	
Voleybolchilarni tayyorlashda differensial vositalaridan foydalanishning zarurligini, ularning o'yin amplusini hisobga olgan holda aniqlash usullari	249
<i>Kambarov Kozimjon Ibragimovich</i>	
2-toifa diabet bilan bog'liq stressga qarshi kurashish strategiyalari va psixologik holatlar	254
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda vizual va multimediyaviy texnologiyalarning pedagogik-psixologik ahamiyati	258
<i>Raximova Faridabonu Alisher qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida VARK modeli asosida multimodal o'qitishni tashkil etish (OAK talablariga mos maqola).....	261
<i>Raximova Mushtariy Alisher qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida veb-texnologiyalar asosidagi platformalarning dasturiy ta'minotini ishlab chiqish va optimallashtirish	264
<i>Zoxidov Jahongir Botirxonovich</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini umumta'lim jarayonida ona tili darslarida rivojlantirish metodikasi.....	272
<i>Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni mustaqil ta'lim jarayonida kasbiy malakani shakllantirishning samarali metodlari	276
<i>Teshabayeva Oygul Fazliddinovna</i>	
Yetuklik yoshidagi ayollarda hayotdan qoniqish darajasiga o'ziga ishonch va o'z-o'zini qadrlashning ta'siri	280
<i>M. R. Sultonova</i>	
Shifoxonalarda tashkil etilgan maktablarda bemor o'quvchilar bilan faoliyat olib boruvchi pedagoglarga qo'yiladigan talablar	284
<i>Umarova Saboxon Minavvarovna, Abdusattorova Gulxumor</i>	

Chet til ta'limida mustaqil ishni tashkil etish masalalariga doir	287
Erkayev Elmira Temirovich	
10–11 yoshli futbolchilarda tezkorlik sifatini rivojlantirish metodikasi.....	294
Ishmuratov Hasanboy Karimjonovich	
Jismoniy tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining samaradorligini oshirish usullari	298
Yaqubov Arslon Maxmudovich	
Mahmudxo'ja Behbudiy faoliyati va uning o'rganilishi	301
Dinora Eshboyeva Alisher qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy kompetensiyalarni kasbiy faoliyatida qo'llay olish. Axloqning kelib chiqishi va asoslanish masalasini nazariy tahlil qilish	306
Shaxayev Baurjan Seytgaliyevich	
Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyalarini qo'llashda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	310
Ahmedova Zuhraxon Mamurovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning dolzarbligi va zaruriyati	314
Mirzabayeva Zebo Umarovna	
Elektrolitlarda elektr toki mavzusini o'qitishda noto'g'ri tasavvurlar va ularni bartaraf etish metodikasi	317
Xoliqov Qurbonboy To'ychiyevich	
Mediata'lim asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining milliy tarbiya faoliyatini takomillashtirish .	323
Ibodullaeva Dildora Shukurulla qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limga jalb etilgan imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda montessori metodikasining uyg'unligi	327
Ismatova Shodiya Ne'matilla qizi, Xaydarova Shaxlo Narzullayevna	
XIV asr oxiri va XV asr boshlari turkiy tillar taraqqiyotini o'rganishda "Kitob ul-Bulg'at" asarining lingvistik tadqiqi	332
Tursunaliyeva Muslimabonu Abduvosit qizi	
Informatika ta'limida interfaol o'quv majmualari asosida o'yinli texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim va kompetensiyalarini rivojlantirish.....	336
Nabiyev Feruz Abdumannonovich	
STEAM loyihalari asosida maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish.....	341
Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich	
Psixolog talabalarda tolerantlik va madaniyatlararo kompetensiyalarni shakllantirish	345
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna	
Raqamli ta'lim muhitining pedagogik salohiyati asosida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish (texnologiya fanini o'qitish misolida).....	348
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
O'zbek tili – faxrim, g'ururim	351
H. Shukurova, M.Jumanazarova	
Zamonaviy dars – pedagogik ijodkorlikning asosiy maydoni.....	355
M. Kuzibayeva	
Talabalarni ta'lim jarayonida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	358
Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li	
Raqamli maktabda yashil o'quv dasturi: kengaytirilgan va virtual reallik texnologiyalari bilan integratsiyaning pedagogik modeli.....	362
Maxmudov AbdIQodir Yusupovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kasbiy faoliyat jarayonida pedagogik empatiyani shakllantirish pedagogik muammo sifatida.....	367
Orinbaeva Jarqinay Djuginis qizi	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	371
Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova	

Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda nazariya va amaliyot integratsiyasi muammolari	377
Sh. A. Xujakulov, T. B. Kadirov	
Uzoq muddat davolanayotgan bolalarning matematik savodxonligini oshirishda fanlararo bog'lanishning roli.....	383
Tursunova Dildora Ziyadullayevna, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li	
Sayyid Burhoniddin Muhaqqiq Termiziyning "Maorif" asarida bilish etikasi va ma'naviy-axloqiy tarbiya	387
Tursunova Nilufar Samiyevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	393
Tursunova Saida Isakovna	
Yosh avlodni tarbiyalashda hamkorlik tarbiya texnologiyasining o'rni	396
Pirliyeva Gulmira Botir qizi	
Integrativ raqamli-didaktik yondashuv asosida interfaol o'quv majmuallardan foydalanish muammolari va rivojlanish istiqbollari.....	400
Nabiyev Feruz Abdumannonovich, Mamanazarov Baxrom Jumonovich	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni tasviriy faoliyatda bilish jarayonlarini rivojlantirish	405
Sadirova Kamola Giyozovna	
Kurash sport turining yoshlar jismoniy va ma'naviy rivojlanishidagi ahamiyati.....	409
O'razboyeva Adiba Abdug'ani qizi	
Bo'lajak oilaviy shifokorlarning kasbiy motivatsion rivojlanishini ta'minlashning pedagogik yondashuvlari.	413
Xalmuxamedov Bobir Taxirovich	
О развитии учебно-познавательной деятельности студентов	418
М. Халикова	
Психологические механизмы искажения истины в процессе социализации: нормативно-когнитивная модель и смешанное эмпирическое исследование	421
С. Ю. Нишанов	
Методы повышения речевой активности студентов в процессе обучения иностранному языку.....	425
Утешова Зернегул Хурметуллаевна	
Prenatal va erta chaqaloqlik rivojlanishi va rivojlanishning biologik asoslari	429
N. Mirbabayeva	
O'smir shaxsining rivojlanishi	433
Matyakubova Shohista Odamboy qizi	
O'zbekistonning ma'naviy va madaniy hayotida jadidlarning tutgan o'rni	435
N. M. Qodirova	
Development of Physical Qualities Through the Use of Special Physical Exercises With Student Participation.....	439
Rikhsiev Dilshod Shavkatovich	
Tabiiy fan darslarida STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati	442
Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi	
Special Physical Exercises in Coxarthrosis During the Preoperative and Postoperative Periods of Rehabilitation.....	446
Valiev Farrukh Nigmatjonovich	
Роль цифровых технологий и дидактических принципов в учебных практик.....	449
Байметов М. М.	

MEDIATA'LIM ASOSIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING MILLIY TARBIYA FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH

Ibodullaeva Dildora Shukrulla qizi

Yangi asr universiteti Maxsus pedagogika kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada mediata'lim imkoniyatlaridan foydalanish asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining milliy tarbiyaga yo'naltirilgan kasbiy faoliyatini rivojlantirish masalasi ilmiy jihatdan tahlil etilgan. Milliy tarbiya mazmunini mediamuhit bilan uyg'unlashtirish orqali bo'lajak pedagoglarda axborotni tanqidiy idrok etish, milliy qadriyatlarni mediamatnlar orqali yetkazish hamda tarbiyaviy jarayonni zamonaviy vositalar asosida tashkil etish ko'nikmalarini shakllantirishning metodik asoslari yoritib berilgan. Tadqiqot natijalari mediata'lim texnologiyalarini pedagogik tayyorgarlik tizimiga integratsiya qilish milliy tarbiya samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: mediata'lim, milliy tarbiya, boshlang'ich ta'lim, bo'lajak o'qituvchi, mediakompetentlik, tarbiyaviy faoliyat.

Abstract: The article provides a scientific analysis of the development of the professional activities of future primary school teachers focused on national education through the use of media education opportunities. By integrating the content of national education with the media environment, the methodological foundations for developing future teachers' skills in critical information perception, conveying national values through media texts, and organizing the educational process using modern tools are revealed. The research findings demonstrate that integrating media education technologies into the pedagogical training system contributes to enhancing the effectiveness of national education.

Key words: media education, national education, primary education, future teacher, media competence, educational activity.

Аннотация: В статье научно анализируется проблема развития профессиональной деятельности будущих учителей начальных классов, ориентированной на национальное воспитание, на основе использования возможностей медиаобразования. Путём интеграции содержания национального воспитания с медиасредой раскрываются методические основы формирования у будущих педагогов навыков критического восприятия информации, передачи национальных ценностей через медиатексты, а также организации воспитательного процесса с использованием современных средств. Результаты исследования показывают, что интеграция технологий медиаобразования в систему педагогической подготовки способствует повышению эффективности национального воспитания.

Ключевые слова: медиаобразование, национальное воспитание, начальное образование, будущий учитель, медиакompetentность, воспитательная деятельность.

KIRISH

Axborot asrida fan-texnika taraqqiyoti nihoyatda yuksak bosqichga ko'tarildi. Shunga monand ravishda barcha sohalar jadal rivojlanib bormoqda. Bugungi kunda biror soha faoliyatini axborot-kommunikatsiya texnologiyalarisiz tasavvur etish qiyin. Jumladan, yosh avlodga ta'lim-tarbiya berishda ham ushbu texnologiyalar muhim omillardan biriga aylanmoqda. Elektron aloqa vositalari, internet va sun'iy yo'ldoshlar ommaviy axborot vositalarining misli ko'rilmagan sur'atlarda rivojlanishiga zamin yaratmoqda.

Zamonaviy jamiyatda axborot oqimining keskin ortishi ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'ymoqda. Ayniqsa, raqamli muhitda ulg'ayayotgan bolalarning dunyoqarashi, qadriyatlar tizimi va ma'naviy yo'nalishlariga ommaviy axborot vositalarining ta'siri kuchayib borayotgan sharoitda boshlang'ich sinf o'qituvchisining tarbiyaviy roli yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kun tolibi ilmlarini darslarga qiziqitirib o'qitish tobora murakkab jarayonga aylanib bormoqda. Chunki yoshlar texnika-texnologiyalar rivojlangan zamonda tug'ilib, voyaga yetmoqda. Shu sababli ularni kompyuter, telefon, televizor va boshqa axborot texnikalaridan ajratib olish muayyan qiyinchiliklarni yuzaga keltirmoqda.

Ta'lim tizimi sifati va samaradorligini oshirishning asosiy usullaridan biri o'quv jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini, jumladan, multimediyali o'quv kurslarini qo'llash, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi interfaol aloqalarni ta'minlashdan iboratdir. Shu munosabat bilan boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mediata'lim asosida milliy tarbiyani takomillashtirish darajasini ta'minlaydigan yangicha yondashuvlarni ilmiy asoslash dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Mediata'lim mahalliy va xorijiy pedagogikada bir necha o'n yillar davomida rivojlanib kelayotgan maxsus pedagogik yo'nalish hisoblanadi. Biroq tashqi muhitdagi o'zgarishlar va media olamidagi yangilanishlar tufayli mediata'lim o'quv moduli sifatida doimiy ravishda takomillashib, yangi yo'nalishlarni egallab bormoqda.

O'zbekistonda mediata'limga 2020-yildan boshlab alohida e'tibor qaratila boshlandi. Xususan, 2020-yildagi COVID-19 pandemiyasi davridan boshlab aholining onlayn ishlashga va masofaviy ta'lim formatida bilim olishga bo'lgan faolligi oshdi. Odamlar an'anaviy ommaviy axborot vositalariga nisbatan yangi media imkoniyatlaridan kengroq foydalana boshladilar. Mazkur jarayonda aholining yolg'on va ishonchsiz axborotlarga tez-tez duch kelishi mediata'limga bo'lgan ehtiyojni kuchaytirdi. Oliy ta'lim muassasalarining o'quv dasturlariga, asosan, gumanitar ta'lim yo'nalishlarida yangi fan sifatida "Mediata'lim asoslari" kiritildi. Ushbu fan jurnalistika va media sohalarida tahsil olayotgan talabalar uchun ham o'quv dasturiga joriy etildi.

"Media" atamasi XX asrda dastlab ommaviy madaniyatni shakllantiruvchi vositalarga nisbatan qo'llanilgan. Mediata'lim yoshlarda mediamadaniyat va mediasavodxonlikni shakllantirib, ularning ma'naviy-estetik hamda intellektual rivojlanishiga, nutqiy faoliyati, muloqot qilish va ijodiy fikrlash ko'nikmalarining rivojiga xizmat qiladi.

Mutaxassislar fikricha, mediata'lim o'quvchilarni mustaqil fikr yuritishga, ijodiy faoliyatni rivojlantirishga, axborotni qabul qilish, qayta ishlash, umumlashtirish va xulosa chiqarishga o'rgatadi. Milliy tarbiyani takomillashtirish jarayonida mediata'lim qanchalik mukammal tashkil etilsa, yosh avlodning dunyoqarashi va intellektual salohiyati shunchalik rivojlanadi. Shu bois mediata'limning nazariy asoslarini puxta o'rganish va uni amaliyotda samarali qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Axborot-kommunikatsiya jarayonlarining globallashuvi sharoitida ta'lim tizimi oldida yangi talablar yuzaga kelmoqda. Ushbu talablar bevosita mediata'lim bilan chambarchas bog'liqdir.

Ta'lim jarayonida multimedia texnologiyalaridan foydalanish mashg'ulotlarni interfaol rejimda tashkil etish imkonini beradi. Multimedia (inglizcha multi – ko'p, media – muhit) turli ko'rinishdagi axborotlar – matn, tasvir, ovoz, video va animatsiyalarning yaxlit birikmasidir. Uzluksiz ta'lim tizimida ushbu imkoniyatlardan samarali foydalanish o'quvchilarga ta'lim va tarbiya berishning murakkab vazifalarini hal etishga xizmat qiladi. Mazkur jarayondagi samaradorlik esa o'qituvchilarning bilimi, malakasi, kasbiy mahorati, ijodiy salohiyati va pedagogik madaniyatiga, shuningdek, dars jarayonida zamonaviy pedagogik hamda axborot texnologiyalaridan foydalanish faolligiga bevosita bog'liqdir.

Milliy tarbiyani shakllantirish jarayonida faqat an'anaviy pedagogik yondashuvlar bilan cheklanib qolish yetarli emas. Bugungi kunda bo'lajak o'qituvchilardan mediamuhitda erkin harakatlana olish, axborotni tahlil qilish, uni milliy g'oya va qadriyatlar bilan uyg'unlashtirib talqin etish qobiliyati talab etilmoqda. Shu ma'noda mediata'lim milliy tarbiyani amalga oshirishning samarali vositalaridan biri sifatida namoyon bo'ladi ^[1]. Media vositalari orqali o'quvchi yoshlar turli g'oyalari va qarashlari bilan tanishib, o'z fikrlarini shakllantirish hamda o'zaro mulohaza yuritish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Mediata'limning ta'lim-tarbiya jarayonida ijobiy yo'nalishda rivojlanishi yoshlarning falsafiy qarashlarini kengaytirishga, ularda adolatli va mas'uliyatli qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Milliy tarbiya masalasi o'zbek pedagogik tafakkurida muhim o'rin tutib, uning nazariy asoslari jadidchilik davridayoq shakllangan. Xususan, Abdulla Avloniy o'zining "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida tarbiyani shaxs kamolotining poydevori sifatida talqin etib, unda milliy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar va ma'naviy mas'uliyatning ustuvor ahamiyatini asoslab bergan. Muallif ta'lim va tarbiya uyg'unligini pedagogik jarayonning ajralmas sharti sifatida ko'rsatib, o'qituvchining jamiyat va millat oldidagi mas'uliyatiga alohida e'tibor qaratadi. Ushbu qarashlar bugungi kunda boshlang'ich ta'lim tizimida milliy tarbiyani zamonaviy sharoitda tashkil etishda muhim nazariy manba bo'lib xizmat qiladi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida mediata'lim masalalari xalqaro va milliy tadqiqotlarda keng yoritilmoqda. YuNESKO tomonidan ishlab chiqilgan "Media and Information Literacy Framework" hujjatida mediata'lim shaxsning tanqidiy fikrlashi, axborot madaniyati va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishning muhim vositasi sifatida talqin etiladi. Mazkur yondashuv mediata'limni tarbiyaviy jarayon bilan uzviy bog'lash imkonini beradi. O'zbek olimasi D.R. Fayzullaeva "Mediata'lim va pedagogik amaliyot" asarida mediata'lim vositalarini pedagogik tayyorgarlik jarayoniga integratsiya qilish orqali bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy va tarbiyaviy kompetensiyalarini rivojlantirish masalalarini ilmiy asoslab bergan. Ushbu tadqiqotlar mediata'limni milliy tarbiya bilan uyg'unlashtirish bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyatini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning asosiy maqsadi mediata'lim asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining milliy tarbiyaga oid faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan metodik tizimni ilmiy asoslashdan iborat.

Mazkur maqsadga erishish uchun:

- milliy tarbiya va mediata'lim tushunchalarining pedagogik mazmuni tahlil qilindi;
- bo'lajak o'qituvchilarning mediakompetentligi va tarbiyaviy faoliyati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik o'rganildi;
- mediata'lim vositalaridan foydalanishga asoslangan metodik model ishlab chiqildi.

Tadqiqot jarayonida tahlil va umumlashtirish, pedagogik kuzatuv, so'rovnoma hamda tajriba-sinov usullaridan foydalanildi.

Milliy tarbiya shaxsni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida kamol toptirishga yo'naltirilgan ijtimoiy-pedagogik jarayon sifatida qaraladi. Uning mazmuni xalq pedagogikasi, milliy an'analar, ma'naviy meros va tarixiy xotira bilan uzviy bog'liqdir [2].

Mediata'lim esa shaxsning mediamatnlarni ongli ravishda qabul qilish, tahlil etish va ular orqali uzatilayotgan g'oyalarni baholash qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'limiy faoliyat hisoblanadi. YuNESKO konsepsiyasida mediata'lim fuqarolik pozitsiyasi va madaniy identifikatsiyani shakllantirish vositasi sifatida e'tirof etilgan [3]. Mediata'lim barcha ta'lim sohalarini sifat jihatidan yanada yuqori pog'onaga ko'tarishga, axborot madaniyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Ya'ni, o'quv jarayonida nazariy bilim berish bilan bir qatorda o'quv materiallarini zamonaviy texnik vositalar orqali yuqori darajada namoyish etish imkoniyatini yaratadi.

Mazkur yondashuv, ta'bir joiz bo'lsa, ilg'or usul sifatida talabalarda, xususan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida o'quv jarayoniga nisbatan qiziqish uyg'otadi hamda dars mavzularini puxta o'zlashtirishlariga xizmat qiladi. Manbalarda qayd etilishicha, YuNESKO qoshidagi kino va televideniya bo'yicha xalqaro kengash tomonidan 1973-yil birinchi marta video ta'limga quyidagicha ta'rif berilgan: "Mediata'lim deganda pedagogika nazariyasi va amaliyotida maxsus bilim sohasi sifatida qaralayotgan ommaviy kommunikatsiya vositalarini egallash uchun zarur bo'lgan nazariy va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish tushuniladi".

Shu nuqtai nazardan, milliy tarbiyani mediata'lim bilan integratsiya qilish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan metodika quyidagi yo'nalishlarni qamrab oldi:

- milliy mazmundagi mediamateriallardan (video, infografika, multimedia taqdimotlar) foydalanish;
- talabalarining mediamatnlarni tahlil qilish hamda ulardagi g'oyaviy yo'nalishlarni aniqlash ko'nikmalarini rivojlantirish;
- tarbiyaviy mashg'ulotlarda interaktiv mediavositalardan foydalanish.

Tajriba-sinov ishlari natijalari bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining milliy tarbiyaga oid faoliyatida ijobiy o'zgarishlar kuzatilganini ko'rsatdi. Jumladan, ularning milliy qadriyatlarga munosabati, tarbiyaviy tashabbuskorligi hamda mediavositalardan maqsadli foydalanish ko'nikmalari sezilarli darajada oshdi.

Olingan natijalar mediata'lim vositalaridan foydalanish milliy tarbiya mazmunini zamonaviy talablar asosida boyitish imkonini berishini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, mediata'limni samarali qo'llash uchun pedagoglarda axborot madaniyati va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari yetarli darajada shakllangan bo'lishi lozim [4]. Media ta'limning izchil va tizimli shakli bugungi kunda zaruratga aylanib, uni ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismlaridan biri sifatida ko'rib chiqish talab etilmoqda. Media savodxonlik esa zamonaviy fuqarolik jamiyatining ajralmas va majburiy shartlaridan biri hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, mediata'lim asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining milliy tarbiyaviy faoliyatini takomillashtirish bugungi globalashuv sharoitida muhim pedagogik zarurlardan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, an'anaviy tarbiya usullarini zamonaviy media-texnologiyalar imkoniyatlari bilan integratsiya qilish o'quvchilarning ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshirish bilan birga, milliy qadriyatlarining yanada chuqur va ta'sirchan singdirilishiga xizmat qiladi.

Oliy ta'lim tizimida bo'lajak pedagoglarning media-ma'rifiy ko'nikmalarini rivojlantirish orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

1. Bo'lajak o'qituvchilarda milliy qadriyatlarni zamonaviy "Alfa avlodi" tilida, ya'ni vizual va raqamli kontentlar orqali yetkazish mahorati shakllanadi.
2. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida yot g'oyalarga qarshi "axborot immuniteti"ni shakllantirishning samarali metodik mexanizmlari yaratiladi.
3. Milliy tarbiya jarayoni quruq nazariy yondashuvdan voz kechib, jonli, interfaol va ta'sirchan media-muhit asosida tashkil etiladi.

Mazkur yo'nalishdagi metodikalarni ta'lim jarayoniga tizimli ravishda tatbiq etish nafaqat bilimli mutaxassisni, balki o'zligini anglagan, milliy g'oyaga sodiq hamda axborot xurujlariga qarshi tura oladigan komil insonni tarbiyalashning mustahkam garovi bo'lib xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, boshlang'ich ta'lim sifatini mazmunan yangi bosqichga ko'tarish imkonini beradi. Farzandlarimiz ta'lim-tarbiya jarayonida har qanday axborotning sifati va ishonchligini baholay olishlari, axborotdan to'g'ri foydalanishlari, uni tanlay bilishlari hamda har bir ma'lumotga tanqidiy yondashishni o'rganishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasiga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlari. – Toshkent, 2020.
2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
3. UNESCO. Media and Information Literacy Framework. – Parij, 2018.
4. Fayzullaeva D.R. Mediata'lim va pedagogik amaliyot. – Samarqand, 2022.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.